

RESURREZIONE DI LAZZARO

SEGUACE DI TISI BENVENUTO DETTO GAROFALO

(Garofalo o Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTARIO: 243

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEMA

La piccola tavola raffigurante il miracolo narrato nel Vangelo di Giovanni (11, 1-44) è presente nell'inventario Borghese del 1693, quando il dipinto viene descritto come: «un quadro di tre palmi in tavola mezzovata da capo con la resurrezione di Lazzaro del n. 70. Cornice dorata del Garofali». L'attribuzione rimarrà invariata in tutti i documenti successivi ad eccezione dell'elenco fidecommissario del 1833, in cui viene definita come «Scuola di Garofali».

Adolfo Venturi (1893) considera le due opere di questo soggetto di matrice garofalesca presenti nella Galleria Borghese (oltre a quella in analisi, si deve esaminare l'[inv. 238](#)) come copie della *Resurrezione di Lazzaro* per la cappella del Santissimo Sacramento della famiglia Vincenzi della chiesa di San Francesco a Ferrara, oggi presso la Pinacoteca Nazionale della stessa città (inv. [PNFe 153](#), Brisighella 1700-1735, ed. 1991). Questa superba tavola è ricordata anche da Giorgio Vasari, che nella sua vita dedicata al pittore la menziona come «piena di varie e buone figure, colorita vagamente, e con attitudini pronte e vivaci» (Vasari ed. Milanese 1881, VI, p. 463). Sebbene questa osservazione corrisponda ad una oggettiva somiglianza compositiva fra i tre dipinti, in realtà sono i testimoni di una delle numerose varianti realizzate di questo soggetto dal Tisi, attestate da un disegno autografo conservato al Musée du Louvre ([inv. 9069](#), Recto, Pouncey 1955).

La presenza della pala per San Francesco, datata 1534, e del disegno parigino hanno fatto pensare all'esistenza di un dipinto del Garofalo, da cui sarebbero state tratte queste due copie, che si configura come il punto di arrivo tra la primigenia composizione per la chiesa ferrarese e un attento studio grafico dedicato a tale soggetto evangelico (Tarissi de Jacobis 2002). Gli studi più recenti (Danieli 2008) ritengono l'opera come una redazione successiva all'altra tavola in collezione Borghese, databile grazie rinvenimento di una iscrizione in numeri romani che riporterebbe una data leggibile, nonostante la corruzione del testo, come 1543 o 1544. Una collocazione agli anni Quaranta del XVI secolo ben di confà allo stile che il Tisi, e conseguentemente la sua scuola, aveva sviluppato proprio in quel decennio, pervaso soprattutto dall'influenza diretta di Giulio Romano (Fioravanti Baraldi 1993; Pattanaro 1995) nella fase di decorazione dell'ultima delle Stanze Vaticane, in particolare della *Donazione di Costantino*, che sembra essere citata alla lettera nella donne inginocchiate, negli astanti abbracciati e nell'albero

sulla destra a cui si aggrappano gli increduli spettatori del miracolo.

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 112
- C. Brisighella, *Descrizione delle pitture e sculture della città di Ferrara*, 1700-1735 circa, a cura di M. A. Novelli, Ferrara 1991, p. 307 n. 38
- E. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 296
- G. Baruffaldi, *Vite de' pittori e scultori ferraresi*, I, Ferrara 1844-1846, p. 364
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 133-134
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, nn. 238, 243
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, nn. 64-65
- Ph. Poucey, *Drawings by Garofalo*, «The Burlington Magazine», XCVII, 628, 1955, p. 200
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Il Garofalo. Benvenuto Tisi pittore (c. 1476-1559)*, Rimini 1993, n. 151
- A. Pattanaro, *La maturità del Garofalo. Annotazioni ad un libro recente*, «Prospettiva», 79, 1995, pp. 47-48
- S. Tarissi de Jacobis, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 178-179, schede 29-30
- K. Hermann Fiore, *Roma scopre un tesoro. Dalla Pinacoteca ai depositi, un museo che non ha più segreti*, Roma 2006, pp. 80-81
- M. Danieli, scheda 59, in *Garofalo. Pittore della Ferrara Estense*, catalogo della mostra (Ferrara, Castello Estense, 5 aprile - 6 luglio 2008), a cura di T. Kustodieva, M. Lucco, Milano 2008, p. 174

English version

RESURRECTION OF LAZARUS

FOLLOWER OF TISI BENVENUTO CALLED GAROFALO

(Garofalo or Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTORY: 243

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The small painting depicting a miracle reported in the Gospel of John (11.1–44) is listed in the Borghese inventory of 1693, in which it is described as 'a painting measuring three palmi on wood curved at the top with the Resurrection of Lazarus no. 70. Gilt frame [painting by] Garofali'. This attribution was maintained in all subsequent documents with the exception of the fideicommissary list of 1833, in which it is described as 'School of Garofali'.

Adolfo Venturi (1893) considered the Galleria Borghese's two paintings of this subject from Garofalo's milieu (the other is [inv. 238](#)) to be copies of the *Resurrection of Lazarus* painted for the Vincenzi family's chapel of the Santissimo Sacramento in the church of San Francesco in Ferrara, now in the city's Pinacoteca Nazionale (inv. [PNFe 153](#), Brisighella 1700-1735, ed. 1991). This superb painting was also mentioned by Giorgio Vasari, who described it in his *Life* of the artist as 'full of varied and good figures, vaguely coloured, with alert, lively poses' (Vasari ed. Milanese 1881, VI, p. 463). Although this description tallies with the objective compositional

resemblance of the three paintings to one another, they in reality attest to one of the numerous variants made by Garofalo of this subject, which is known from an autograph drawing in the Musée du Louvre ([inv. 9069](#), Recto, Pouncey 1955).

The altarpiece for the church of San Francesco, dated 1534, together with the Paris drawing have suggested the possibility of a painting by Garofalo, of which these two would be copies, that was the final result after the early painting for the Ferrara church and a careful graphic study of the subject (Tarissi de Jacobis 2002). More recent research (Danieli 2008) considers the work to be a copy that was made sometime after the other painting in the Borghese collection, datable thanks to an inscription in Roman numerals that seems to read, despite the partial illegibility of the text, 1543 or 1544. A date for the painting in the 1540s chimes with Garofalo's style, and consequently that of his school, during that period, which was especially influenced by Giulio Romano (Fioravanti Baraldi 1993; Pattanaro 1995) and his decoration of the last of the Vatican Stanze, in particular the *Donation of Constantine*, which seems to be cited to the letter in the kneeling women, the embracing bystanders and the tree on the right gripped by the incredulous witnesses to the miracle.

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 112
- C. Brisighella, *Descrizione delle pitture e sculture della città di Ferrara*, 1700-1735 circa, a cura di M. A. Novelli, Ferrara 1991, p. 307 n. 38
- E. Platner, *Bes Chreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 296
- G. Baruffaldi, *Vite de' pittori e scultori ferraresi*, I, Ferrara 1844-1846, p. 364
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 133-134
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, nn. 238, 243
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, nn. 64-65
- Ph. Poucey, *Drawings by Garofalo*, «The Burlington Magazine», XCVII, 628, 1955, p. 200
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Il Garofalo. Benvenuto Tisi pittore (c. 1476-1559)*, Rimini 1993, n. 151
- A. Pattanaro, *La maturità del Garofalo. Annotazioni ad un libro recente*, «Prospettiva», 79, 1995, pp. 47-48
- S. Tarissi de Jacobis, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 178-179, schede 29-30
- K. Hermann Fiore, *Roma scopre un tesoro. Dalla Pinacoteca ai depositi, un museo che non ha più segreti*, Roma 2006, pp. 80-81
- M. Danieli, scheda 59, in *Garofalo. Pittore della Ferrara Estense*, catalogo della mostra (Ferrara, Castello Estense, 5 aprile - 6 luglio 2008), a cura di T. Kustodieva, M. Lucco, Milano 2008, p. 174

